

REPORTE DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS EN SAN PEDRO Y SAN ANDRÉS CHOLULA ENTRE LOS AÑOS 2005 AL 2022

Los proyectos de salvamento y rescate arqueológico comisionados al arqueólogo Carlos Cedillo Ortega adscrito al Centro Regional INAH Puebla entre los años 2005 al 2022 fueron 58, los cuales se encuentran en distintas fases de ejecución y desarrollo.

De los 58 proyectos se ejecutaron 50, de los cuales 23 se han logrado concluir satisfactoriamente en todas sus fases, es decir se realizaron los trabajos de campo, de análisis de material e informes. En diez proyectos se concluyeron las actividades de campo y clasificación de materiales pero no se realizaron los informes técnicos finales; en 5 proyectos se realizaron las actividades de campo y parcialmente los análisis de materiales y por consiguiente no existen los informes técnicos finales. Por otro lado existen 12 proyectos que sólo se ejecutaron los trabajos de campo y los procesos quedaron inconclusos.

El principal problema de cuatro (Colector de la 12, S-01, S-09 y S-13) de los 12 proyectos que solo se realizaron en su fase de campo, es que en ellos se excavaron contextos complejos y relevantes para la historia cultural de Cholula, lo cual derivó en el alargamiento de los trabajos de excavación y el desfase de los presupuestos para las labores de gabinete. Los contextos excavados fueron conjuntos de más de 100 individuos enterrados y/o cremaciones acompañados generalmente de ofrendas cerámicas y líticas; en dos casos hubo conjuntos arquitectónicos asociados a las áreas de enterramiento, también con una variedad de elementos constructivos desde pisos, muros y fogones hasta grandes plataformas de uso habitacional o ceremonial. De los ocho proyectos restantes seis presentan elementos como entierros, elementos constructivos y basureros con menor cantidad de materiales pero con información importante sobre los barrios de la antigua ciudad de Cholula. El estudio de los restos óseos de uno de los proyectos con mayor cantidad de entierros excavados, ha podido ser concluido con el apoyo de una tesis de maestría y la universidad de Arizona a través del Dr. James Watson, sin embargo el resto de los materiales

cerámicos y líticos aún esperan ser estudiados sumando un total de 1664 bolsas; cabe mencionar que Cholula es uno de los sitios arqueológicos de México del que se obtiene más material cerámico en excavaciones.

En tres de los proyectos que cuentan con un análisis parcial de los materiales se excavaron contextos diversos con entierros, pozos para agua con restos animales no localizados en otros contextos y pozos troncocónicos. Además de espacios con arquitectura que incluyen niveles de pisos desde contextos prehispánicos hasta coloniales, calzadas antiguas, muros, taludes, escalones y fogones, los cuales pueden corresponder a periodos entre el Clásico al Posclásico Tardío. La conclusión de la clasificación de los materiales permitirá conjuntar la información para establecer las relaciones entre las variables y poder interpretar las formas de vida pasadas.

Respecto a los diez proyectos en los que faltan los informes técnicos finales, es necesario revisar la información con que se cuenta, en algunos casos hay informes parciales de campo o de laboratorio, en otros aún no se digitalizan los dibujos de campo o no han sido editados para ser integrados a los reportes. La integración de los informes técnicos finales permite tener la información organizada y avalada por el INAH para futuras investigaciones.

Independientemente de la relevancia o particularidad de los contextos arqueológicos en cada uno de los proyectos, los trabajos que pudieran ser más modestos muchas veces aportan nueva información del área a través de los tiestos, restos óseos animales, artefactos líticos y demás materiales recolectados, los cuales en ocasiones son únicos ejemplares en el área de Cholula. Estos materiales pueden informarnos acerca de las especies animales con las que tenían contacto, intercambio entre áreas distintas del país o costumbres y modas de los diferentes barrios de la ciudad.

En principio, la base de datos que se pretende construir con el apoyo del CAST de la universidad de Arkansas, **permitirá agilizar la organización de la información para su catalogación y la producción de los informes técnicos finales.** En un segundo plano, la base de datos nos **permitirá visualizar las relaciones entre distintas variables y espacios de excavación para**

investigar sobre los procesos de desarrollo de los cholultecas a través del tiempo. Y por último, la reflexión de este cúmulo de información obtenido a través de diecisiete años de trabajo y organizado con la herramienta digital propuesta derivará en nuevas preguntas de investigación para profundizar en la vida cotidiana de Cholula en sus tiempos pasados.